

**ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ОИЛАВИЙ НИЗОЛАРНИ
ВА АЖРИМЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИ**

Мамажонова Канизахон Одилжон қизи.

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси курсанти

Аннотация: Ушбу мақоланинг долзарблиги, профилактика инспекторининг оилавий низоларни олдини олишда низоли оилалар билан ишлаш бўйича мутахассислар билан ҳамкорлигининг ўзига хос хусусиятлари, фаолият йўналишлари, иш фаолиятида вужудга келаётган мавжуд муаммо ва камчиликлар ҳамда ушбу муаммо ва камчиликларни бартараф этиш бўйича тавсия ва таклифлар ишлаб чиқилган. Бундан ташқари профилактика инспекторининг оилавий низоларни олдини олишда низоли оилалар билан ишлаш бўйича мутахассислар билан ҳамкорлигининг бугунги кундаги ҳолати атрофлича ёритиб берилган.

Калит сўзлари: Оила, оилавий ажримларнинг олдини олиш, оилавий низолар.

Оила — жамиятнинг асосий бўғини, муқаддас маскан. Мамлакат тараққиётини ҳаракатга келтирувчи асосий ҳужжат — Бош Қомусимизда оила масаласига алоҳида урғу берилгани ҳам бежиз эмас, албатта. Конституциямизда оила жамиятнинг асосий бўғини эканлиги ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқига эга эканлиги белгилаб қўйилган. Ҳар қайси миллатнинг ўзига хос маънавиятини шакллантириш ва юксалтиришда, ҳеч шубҳасиз, оиланинг ўрни ва таъсири беқиёс. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳиссий тушунча ва тасаввурлари биринчи галда оила бағрида шаклланади. Яъни оила маънавий жиҳатдан бутун бўлсагина, мустаҳкам бўлади. Мустаҳкам оилалардан ташкил топган мамлакат эса, албатта, қудратли бўлади. Оила кодекси ва бошқа қонун ҳужжатлари оилавий муносабатларни тартибга солиш, оилавий ажримларнинг олдини олиш, нафақат эр-хотин, айти чоғда вояга

етмаган фарзандларнинг ҳам ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда муҳим аҳамиятга молик. Оилавий ажримлар бугунги кунда долзарб муаммо, жамиятимизнинг оғриқли нуқтасига айланиб улгурди. Юртимизда жар ёқасига келиб қолган оилаларни асраб қолишга, болаларни тирик етим, оналарни тўл қилмасликка жиддий эътибор қаратиляпти. Маҳалла фаоллари, диний уламолар, маънавият ва маърифат тарғиботида дахлдор ташкилотлар ва кенг жамоатчилик саъй-ҳаракатларига қарамай, афсуски, оилавий ажримлар сони кескин камаймаяпти. Шу ўринда бир савол туғилади: Хўш, нега ажримлар, оилада низоли ҳолатлар вужудга келяпти? Оқибатлари ўрганилганда, оилаларнинг ажралиб кетишига моддий етишмовчилик, учинчи шахс аралашуви, бефарзандлик, жуфти ҳалолига хиёнат, узоқ вақт бирга яшамаслик, ўзаро бир-бирини тушунмаслик сабаб бўлаётгани ойдинлашади. Тан олиш керак, оилаларнинг бузилиб кетишига қайнона-келин муносабатларининг ёмонлашуви, ачинарлиси, жаҳл устида айтилган биргина аччиқ гап ҳам сабаб бўлмоқда. Қолаверса, ажрашиш ҳолатлари оилалардаги келишмовчиликлар, ўзаро муҳаббатнинг йўқлиги, феъл-атворнинг тўғри келмаслиги, эр ёки хотиннинг касаллиги, ачинарлиси, айрим йигитларнинг ичкиликбозлик, гиёҳвандликка берилиб кетиши ёки бошқа аёллар билан ҳаёт кечирishi натижасида ҳам келиб чиқмоқда.

Оилада эр-хотиннинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари юзасидан туғилаётган баҳслар, турмушнинг дарз кетиши ва у билан боғлиқ можаролар, айрим хонадонлардаги мавжуд нотинч маънавий-руҳий муҳит натижасида содир бўлаётган никоҳдан ажралишлар бугунги кунда жамиятимизда жиддий эътибор қаратилиши лозим бўлган масаладир. Арзимаган важлар сабаб оилани барбод этиш, албатта, болалар тарбиясига салбий таъсир этади. «Боланинг уволи тутуди», деган гаплар ҳам ўз-ўзидан пайдо бўлмаган. Афсуски, увол-савобни билмайдиган, норасидаларнинг етим қолишини уйламайдиган ота-оналар ҳам орамизда йўқ эмас. Хўш, нима учун бундай ҳолатнинг вужудга келяпти? Асл сабаби нимада? Таҳлилларга кўра, бу муаммонинг бош омили — уларнинг

хуқуқий билимга етарли даражада эга эмасликлари, хуқуқий саводхонлик даражасининг пастлигидан далолат беради. Шунинг учун улар ажралиш ҳолати қандай оқибатларга олиб келишини тушуниб етмайдилар.

Эътибор қилинг, ажралиш туфайли нотўлиқ оила вужудга келади. Айни кунда аксарият ижтимоий хавфли жинойтлар содир этаётган аёллар ва вояга етмаган болалар нотўлиқ оилалардан эканлиги кузатиляпти. Ёки бўлмаса, бошқа хуқуқбузарликлар, одам савдоси қурбонлари, ноқонуний йўл билан чет давлатларга чиқиб кетаётган ёшлар, аёллар, албатта, буларнинг барчаси асосан ажралиш оқибатида юзага келган ҳамда нотўлиқ оилаларда бўлаётгани ачинарли.

Ажримларнинг олдини олиш учун нималарга эътибор беришимиз керак:

- Авваламбор, никоҳ ҳар доим иккала томоннинг розилиги асосида бўлиши таъминланиши;

- Янги турмуш қурган ёшлар бирга яшаб, бир-бирларини ўрганиб, тушуниб олишлари учун вақт лозим. Бу орада турли келишмовчиликлар бўлиши табиий. Шундай ҳолатда атрофдагилар майда-чуйда келишмовчиликларга ҳам аралашавермаслиги, ёшларнинг ўзлари ҳал қилишларига қўйиб беришлари керак. Чунки кўпинча бировларнинг нотўғри аралашуви оиланинг бузилишига олибкелади;

- Аёллар ўз бурчини бажариб, турмуш ўртоғига муносиб рафиқа бўла олишмас экан, турмуш ўртоқларидан ҳам яхши эр чиқишини кутмасликлари керак;

- Еркақлар ҳам аёли ҳар қанча меҳр-муҳаббат кўрсатмасин, уларга яхши муомалада бўлишмаса, бир куни хотиннинг ҳам сабр косаси тўлиши мумкин. Шунинг эсдан чиқармангки, ёлғизлик ягона Аллоҳга хосдир. Биз эса ожиз бандалармиз. Узоқ сафаримизда ҳамроҳга, елкадошга муҳтож йўловчилармиз.

Эътиборли жиҳати шундаки, ажралиш арафасида турган оилаларни яраштириш, юзага келган низоларни тинч йўл билан бартараф этиш борасида фуқаролик ишлари бўйича судлар ҳамда ҳар бир маҳалла фуқаролар йиғини

қошида ташкил этилган яраштирув комиссиялари томонидан зарур чоратadbирлар амалга оширилмоқда.

Статистикага назар соладиган бўлсак, биргина Сергели туман ФХДЁ бўлимида жорий йилнинг дастлабки 9 оий мобайнида **248 та** (191 таси суд қарорларига асосан, 57 таси эса ўзаро розилик билан ФХДЁ бўлимида) ажралганлик ҳақидаги далолатнома ёзувлари қайд этилди.

Ёшлар оила аталмиш муқаддас даргоҳ остонасига қадам қўяр экан, «Мен оила қуришга тайёрманми? Оилам мустаҳкам бўлиши учун нималар қилишим керак?» деган саволларни ўзига берса, мустақил ҳаётга юзаки эмас, ўта жиддий масала деб қараса, оилаларда пайдо бўладиган баъзи бир нохуш ҳолатларнинг олди олинади. Бахт қасрининг пойдевори чидам ҳамда меҳнатдан бунёд бўлишини ёшларимиз юракдан ҳис этишлари зарур. Зеро, ўз уйида бахтли бўлган инсонгина чинакам бахтиёрдир.

Статистикага назар соладиган бўлсак, биргина Сергели туман ФХДЁ бўлимида жорий йилнинг дастлабки 9 оий мобайнида **248 та** (191 таси суд қарорларига асосан, 57 таси эса ўзаро розилик билан ФХДЁ бўлимида) ажралганлик ҳақидаги далолатнома ёзувлари қайд этилди.

«Энг катта бахт, мен буни минг марта қайтаришдан чарчамайман, оиламиз тинч бўлсин! Оила кичик ватан, оила тинч бўлса, бахтли бўлса, ватан тинч бўлади. Ўша бахтли кунларни, ватанзимизнинг, ёшларимизнинг камолини ҳозир ният қилаётганимиз каби кўриш ҳаммамизга насиб этсин!», — дея таъкидлаган Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев. Оила мустаҳкамлиги, жамият мустаҳкамлигининг гарови экан, бу борада оилавий ажримларга етакловчи омилларни таҳлил этишнинг ҳаётий аҳамияти бор. Оилавий ажримларнинг салбий оқибатларини кўпчилик, айниқса, катта ёшдагилар яхши тушунади. Шу боис ҳар бир инсоннинг суянчи саналувчи бу муқаддас даргоҳга дарз етмасин, деймиз. Оилани мустаҳкамлаш, оилавий ажримларнинг олдини олиш, оилавий муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш йўлида маҳалла фуқаролар йиғини ҳамда улар қошидаги яраштириш комиссияларининг ҳамда

бошқа жамоат ташкилотларининг фуқаролик ишлари бўйича судлар билан ҳамкорлигини янада мустаҳкамлаш олдимизда турган энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Бу ишда эса ҳеч ким ўзини четга олмаслиги керак.

Оила жамиятнинг бошланғич бўғини ҳисобланади. Оила тинч, мустаҳкам, ҳалол-пок бўлса, жамият ҳамосойишта ва фаровон бўлади. Минг афсуслар бўлсинки, сўнгги йилларда оилавий ажримлар кўпайиб кетди. Бунинг оқибатида эса қанчадан қанча оилаларнинг обрўси тўкилмоқда. Ажрим оқибатида «боши очик» аёл ва «бўйдоқ» эркаклар пайдо бўлади. Бу ҳолат одатда жамиятда зино ва ҳаёсизликларнинг келиб чиқишига сабаб бўлиб, маънавий муҳитни бузилишига олиб келмоқда. Оқибатда баъзи «боши очик» ёшгина аёллар ноқонуний иккинчи, учинчи ва ҳатто тўртинчи хотинликка ҳам рози бўлмоқдалар. Ўртадаги фарзандлар тирик етим бўлиб, бечора фарзандлар ушбу ҳолатдан сарсон ва саргардон бўлиб, нима қилишни билмай қолмоқда. Отасига борай деса она норози, онасига борай деса ота рухсат бермайди. Бола икки ўтни орасида қолиб, бир қанча машаққатларга дуч келмоқда. Натижада эса боланинг тарбияси бузилмоқда. Ота-она ажрими аксар ҳолларда фарзандни ноқобил бўлиб вояга етишига сабаб бўлмоқда. Афсуски, қаровсиз қолаётган, ота-онаси бор баъзи болаларни меҳрибонлик уйларига топшириш ҳолатларига ҳам дуч келмоқдамиз. Оилавий ажримларнинг зарарлари юқоридаги ҳолатлардан бошқа бир қанча зарар ва зиёнлари ҳам мавжуд. Бир оила бузилиши сабабли кўплаб мусулмонларнинг ўрталарида душманчиликни пайдо қилади. Шунинг учун ҳам Шайтонни энг хурсанд қиладиган иш — оила бузилишидир. Бу ҳақда ҳадисда шундайкелади:

Жобир розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: «Набий саллаллоҳу алайҳи васаллам: «Иблис ўз тахтини сув устига қуради ва ўз лашкаридан гуруҳларни юборади. Уларнинг энг кўп фитначиси, унга энг яқинидир. Бириси келиб «ундоқ қилдим, бундоқ қилдим» дейди. У бўлса «ҳеч нарса қилмабсан!» дейди. Кейин бошқа бири келиб «уни қўярда қўймай хотини билан орасини буздим» дейди. У

эса ўшани ўзига яқинлаштириб «Ҳа! Балли! Қандай ҳам яхшисан!» дейди», дедилар» (Имом Муслим ривояти).

Шундай экан ҳар бир янги қурилаётган оилаларни тинч, бахтли-саодатли яшаб кетишига ҳар биримиз ўз ҳиссамизни қўшмоғимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Юсупов Рустам Давронович «Ички ишлар органларининг ҳудудларда “маҳаллабай”, “оилабай” ва “фуқаробай” тартибида ишлашни ташкил этиш ва бошқариш.

2. Аликариев.Н.С, каримова Н.Я (2021) Ёш оилаларда ажримларни олдини олиш чоралари.